

**JURNALIST SURISHTIRUV JARAYONIDA HUIJATLARNING
ASOSLANGANLI VA TAHLIL MAHORATI**

G'aniyeva Mehrangiz Vohidovna-

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Noshirlik va muharrirlik ishi yo'nalishi magistri.

mehrangizganiyeva@gmail.com.tel: +998990934680

Annotatsiya: “Jurnalist surishtiruv jarayonida hujjatlarning asoslanganli va tahlil mahorati” nomli maqolada jurnalist surishtiruv mobaynida hujjatlar faktlarning qay darajada muhimligi, ular bilan tanishib chiqish va saralay olishda jurnalistga qo'yiladigan talablar: psixologik yondashuv, haqqoniylik, xolislik kabilar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jurnalistik surishtiruv, fakt, yopib va ochiq manba, psixologik yondashuv, qiyosiy tahlil.

Annotation: The article entitled "Reliability and analytical skills of documents in the process of journalistic inquiry" talks about the importance of documents and facts during journalistic inquiry, the requirements for a journalist to get to know and sort them: psychological approach, truthfulness, objectivity, etc.

Key words: investigative article, fact, closed and open source, psychological approach, comparative analysis.

Jurnalist surishtiruv xorijiy OAV da “investigative article” nomi bilan ataladi. Inglizcha “Investigation” so'zi ikki xil ma'noga ega. Birinchisi – “tadqiqot”, ikkinchisi – “tekshiruv” sifatida jurnalist surishtiruvda qo'llaniladi. Lekin jurnalist surishtiruv jarayonida tadqiqot ham olib boradi. Uning axborot

manbalari turlicha bo'lishi mumkin: insonlar (guvohlar), hujjatlar, shaxsiy kuzatuv.

Jurnalist surishtiruvda hujjat eng ishonchli manba. Hujjatlar yozma yoki bosma, kino yoki fotoplenka, audio yoki videoyozuvlar bo'lishi mumkin. Ular bilan ishlash jarayonida jurnalistdan ehtiyotkorlik va faktlarni sinchkovlik bilan o'rganish talab etiladi. Jurnalist tekshiruvchi insonlardan intervyu olishni taqozo etsa, tekshiruvchi jurnalist oddiy suhbatdosh jurnalistdan farqli ravishda nafaqat qanday savollar berishni, balki psixologik yondashuvlardan foydalanishni ham chuqur bilishi lozim.²⁷

Jurnalist surishtiruvchi jurnalistikadagi eng o'tkir va ma'suliyatli yo'nalish hisoblanadi. Xorijiy tajribada jurnalist surishtiruvda maxsus muxbirlar "makrekkerlar" ixtisoslashadi va tahriryatda jurnalist surishtiruvchi asosan ular tomonidan olib boriladi. Lekin jurnalist surishtiruvchi olib boruvchi jurnalist har qanday jamoatchilik bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lishi, sichkov, haqiqatparvar, faktlar to'plashga usta bo'lishi lozim. Unda muallif tomonidan o'z pozitsiyasi namoyon etishi barobarida auditoriya uchun xulosa chiqarishga o'rin qoldirishi kerak. Mish - mishlar jurnalist tekshiruv boshlashi uchun asos bo'lishi mumkin, lekin axborot manbai sifatida qo'llanilmaydi.

Tekshiruvning ilk ishi- fakt va ma'lumot izlashdir. Umuman olganda, har qanday jurnalist xoh u sharxlovchi, xoh repartyor bo'lsin, birinchi bajaradigan ishi ma'lumot izlash bo'ladi. Jurnalist surishtiruvchi olib boradigan jurnalistning farqi esa ma'lumotni eng muhimlarini saralay olishi kerak. Unda manbalar yopiq bo'ladi. Ammo har qanday yopiq manba'ni ham oshkor qilish mumkin. Masalan "Wikileaks" sayti Iroq va Avg'on urishi paytidagi amerikalik diplomatlarning 90 mingga yaqin maxfiy xatlari chop eta boshladi. Bu hujjatlarni saytga kimdir sotgan bo'lishi mumkin. Ushbu sayt orqali tomonlarning armiyasi, xavfsizlik kuchlari, hukumat idoralari va biznes shirkatlar haqidagi hujjatlar oshkor qilingan. Ushbu voqeadan so'ng juda ko'p

²⁷ www.Revojurnalist lution.allbest.ru.

OAV bu malumotlarni chop ettira boshladi. Masalan Buyuk Britaniyaning “Guardian”, Amerikaning “New - York Times”, Germaniyaning “Shpingel” ushbu hujjatlarni “Avg‘on urushi kundaligi” rukni ostida chop etishdi.²⁸

Jurnalistik surishtiruvda yozish uslubi qaysi mamlakat, qaysi xalq yozilayotganiga qarab ham farqlanadi. Masalan, G‘arb va Amerika auditoriyasi faqat faktlardan iborat materialni yaxshi qabul qiladi, jurnalistning qo‘shimcha mulohazasi va xulosasini havola etishni noxolistik, deb baholaydi. Rossiya auditoriyasi esa hissiyot va baho qo‘shilmagan materialni qabul qilolmaydi, uni mukammal emas, deb hisoblaydi. Nafaqat auditoriya, balki rus nazariyotchilari ham quruq yozilgan tekshiruv masalasiga qarata jurnalistik tekshiruv huquqni muhofaza etuvchi organlar tekshiruvidan farq qilishi kerak, deb fikr bildiradi. Shundan kelib chiqib, rus jurnalisti uchun faktlarni tahlil qilish va vaziyatni baholash oqlanadi.²⁹

Jurnalist surishtiruvida jurnalist yoki tahririyat, OAV tashabbusi bilan, shuningdek, buyurtma asosida ham bo‘lishi mumkin, lekin uning natijasiga emas. Jurnalist xolislik bilan ishlash, buyurtma bergan tomonning ziyoniga ishlaydigan faktlarni yig‘ishi mumkin. Muallif bunga erishish va halol tekshiruv olib borishi uchun buyurtma beruvchidan faqat mavzunigina aniqlashtirib olishi, axborot manbalari va ish yo‘nalishi bo‘yicha maslahatlashmasligi darkor.³⁰

Oxirgi paytlar ayrim jurnalistlar tomonidan noxolis jurnalistik tekshiruvlar tekshiruvlar olib borishi, buyurtma bergan tomonning manfaatlariga og‘ishib, mansabini suistemol qilish hollari hollari kuzatilgach, xolis tayyorlangan materiallarga ham shubha bilan qarash paydo bo‘lib qoldi. Bu tahririyat tomonidan jurnalistik tekshiruvlar chop etilishga ruxsat bermasligining bir sababiga aylandi.

²⁸ www.bbc.uzbek.com

²⁹ Ahmedova M. Jurnalistika va psixologiya . T.:Sharq. 2010.

³⁰ www.everest.narod.ru.
foydalia

Jurnalistik muammoga nisbatan shubha mavjud, ammo fakt yo‘q bo‘lgan vaziyat ham uchraydi. Bunda odatdagi faoliyatdan ko‘p vaqt va kuch talab etiladi. Ba‘zan jurnalistik surishtiruvda bir nechta muhbirlik bitiga ishlashi kerak. Bu ish samaradorligini oshiradi. Rossiyaning “Аргументи и факты” gazetasida yetarlicha uchratish mumkin. Har qanday jurnalist uchun mahorat faoliyatidagi eng muhim masalalar qatorida turadi. Tahliliy janrda ijod qiluvchi, tekshiruv olib boruvchi jo

Jurnalist uchun esa, yuksak professional mahorat bilan birgalikda ana shu mahoratni xolislik bilan ko‘rsatib berish ham talab etiladi. Zero ishining asosiy maqsadi haqiqat bo‘lgan tekshiruvchi jurnalsit har bir so‘zida masalaga osilona yondashishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ahmedova M. Jurnalistika va psixologiya . T.:Sharq. 2010.
2. [www. Revojurnalist lution.allbest.ru](http://www.Revojurnalist lution.allbest.ru).
3. www.bbc.uzbek.com.
4. www.everest.narod.ru.